

KATTA MA'LUMOTLARDA (BIG DATA) INSAYDER BELGILARINI QIDIRISH USULLARI

Yusupov Otayor Abdusattorovich
Bekmurodov Ulug'bek Baxrom o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

2-kurs magistranti

otayor.yusupov@gmail.com

Annotatsiya. Katta ma'lumotlar muhitida ichki savdo va firibgarlikni aniqlash zamonaviy ma'lumotlar to'plamining hajmi, tezligi va murakkabligi tufayli katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada ma'lumotlarni qazib olish, mashinali o'qitish va anomaliyalarni aniqlashning ilg'or usullaridan foydalangan holda insayder faoliyatini aniqlashning turli usullari ko'rib chiqiladi. Unda Real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash, tarmoq tahlili va xulq-atvor namunalarini tanib olishning potensial insayder tahdidlarini aniqlashdagi roli muhokama qilinadi. Maqolada, shuningdek, keng ko'lamlı dinamik ma'lumotlar to'plamlarida insayder belgilarini aniqlash uchun keng qamrovli asos bo'lib, aniqlash jarayonini yaxshilash uchun sun'iy intellekt va bashoratli modellashtirish integratsiyasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Insayder savdosi, firibgarlikni aniqlash, katta ma'lumotlar, ma'lumotlarni qazib olish, mashinani o'rganish, anomaliyalarni aniqlash, real vaqtda qayta ishlash, tarmoq tahlili, xulq-atvor tahlili, sun'iy intellekt, bashoratli modellashtirish, ma'lumotlar vizualizatsiyasi.

Аннотация. Обнаружение инсайдерской торговли и мошенничества в среде больших данных создает серьезные проблемы из-за размера, скорости и сложности современных наборов данных. В этой статье рассматриваются различные методы обнаружения инсайдерской деятельности с использованием передовых технологий, таких как интеллектуальный анализ данных, машинное обучение и обнаружение аномалий. В нем обсуждается роль обработки данных в реальном времени, сетевого анализа и распознавания поведенческих моделей в выявлении потенциальных инсайдерских угроз. В документе также представлена комплексная основа для обнаружения инсайдерских сигнатур в крупномасштабных динамических наборах данных, а также интеграция искусственного интеллекта и прогнозного моделирования для улучшения процесса обнаружения.

Ключевые слова: Инсайдерская торговля, обнаружение мошенничества, большие данные, интеллектуальный анализ данных, машинное обучение, обнаружение аномалий, обработка в реальном времени, сетевой анализ, поведенческий анализ, искусственный интеллект, прогнозное моделирование, визуализация данных.

Annotation. Detecting insider trading and fraud in a big data environment poses significant challenges due to the size, velocity and complexity of modern data sets. This article examines various methods of detecting insider activity using advanced techniques such as data mining, machine learning, and anomaly detection. It discusses the role of real-time data processing, network analytics, and behavioral pattern recognition in identifying potential insider threats. The paper also provides a comprehensive framework for insider signature detection in large-scale dynamic datasets, and the integration of artificial intelligence and predictive modeling to improve the detection process.

Keywords: Insider trading, fraud detection, big data, data mining, machine learning, anomaly detection, real-time processing, network analysis, behavioral analysis, artificial intelligence, predictive modeling, data visualization.

Moliyaviy bozorlarning tobora murakkablashib borayotgani va har kuni ishlab chiqariladigan ma'lumotlarning ko'pligi insayder savdosini aniqlashni qiyinlashtirdi. Insayder savdosi moliya bozorlarida adolatsiz ustunlikka erishish uchun nodavlat, muhim ma'lumotlardan noqonuniy foydalanishni nazarda tutadi. Katta ma'lumotlar tahlilining rivojlanishi ulkan ma'lumotlar to'plamidagi shubhali naqshlarni aniqlash uchun yangi yo'llarni ochadi. FINRA tadqiqotiga ko'ra, 2023-yilning o'zida SECga 450 dan ortiq insayder savdosi holatlari o'tkazilgan, regulyatorlar ilg'or ma'lumotlar tahlilidan foydalangan holda aksiyalar, obligatsiyalar va derivativlar bo'yicha bozor faolligining 100 foizini kuzatib boradi. Mashinali o'qitish (ML) va sun'iy intellekt (AI) ning paydo bo'lishi aniqlash jarayonini yanada o'zgartiradi, bu esa insayder savdo faoliyatining belgisi bo'lishi mumkin bo'lgan g'ayritabiiy xatti-harakatlarni aniqlash uchun real vaqt rejimida katta ma'lumotlar to'plamini kuzatish imkonini beradi.

SEC tomonidan aniqlangan insayder savdosi holatlari

Ushbu vositalar yordamida insayder savdosini aniqlashning kelajagi bozor xatti-harakatlarining to'liq rasmini chizish uchun ijtimoiy tarmoqlar, tranzaksiyalar yozuvlari va moliyaviy yangiliklar kabi bir nechta ma'lumotlar manbalarini birlashtirish qobiliyatidir. Ushbu ko'p o'lchovli yondashuv nafaqat noto'g'ri pozitivlar sonini kamaytiradi, balki prognozlash imkoniyatlarini kengaytiradi va tartibga solish tizimlarini bozor yaxlitligini himoya qilishda yanada ishonchli qiladi.

So'nggi yillarda katta ma'lumotlar muhitida insayder savdosini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar sezilarli darajada kengaydi. Dastlabki yondashuvlar asosan an'anaviy ekonometrik modellarga tayangan, ammo mashinali o'qitish (ML) va sun'iy intellekt (AI) ning paydo bo'lishi aniqlash imkoniyatlarini kengaytirdi. Aggarval va Vu (2021) kabi tadqiqotlar g'ayritabiiy savdo modellarini aniqlash uchun boshqariladigan va nazoratsiz o'rganish algoritmlarining integratsiyasini ta'kidlaydi. Masalan, qaror daraxtlari va qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinalari (SVM) tarixiy ma'lumotlarga asoslangan insayder savdolarini bashorat qilishda 75% dan ortiq aniqlikni namoyish etdi. Davom etayotgan tadqiqotlarning asosiy komponenti anomalialarni aniqlashdir, bu tartibsiz xatti-harakatlarni "normal" faoliyatning asosiy chizig'idan ajratishga intiladi. Z-baholash kabi an'anaviy statistik usullar tasodifiy o'rmonlar va uzoq muddatli qisqa muddatli xotira tarmoqlari (LSTM) kabi murakkab algoritmlar bilan almashtiriladi. Xususan, Liu va boshqalar (2022) ushbu usullardan foydalanish firibgarlikni aniqlash ko'rsatkichlarini klassik usullarga nisbatan 32% gacha oshirishini ko'rsatdi.

Tarmoq tahlili yana bir istiqbolli sohadir, ayniqsa subyektlar o'rtasidagi munosabatlarni baholashda, masalan, imtiyozli ma'lumotlarni baham ko'rishini mumkin bo'lgan savdogarlarning "klasterlari" ni aniqlashda. Keyinchalik murakkab xulq-atvor

tahlillari taqsimlangan yoki bo'laklangan ma'lumotlar to'plamlarida ham naqshlarni aniqlash uchun tranzaksiyalarning vaqt ketma-ketligini ko'rsatishi mumkin. Chen va Li (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy media tahlilini (SNA) savdo xatti-harakatlari modellari bilan birlashtirganda, insayder savdosini aniqlash 45 foizga oshgan. Ushbu tadqiqot potensial insayder savdosini aniqlash uchun ma'lumotlarni qazib olish texnikasi, mashinali o'qitish algoritmlari va tarmoq tahlilini birlashtirgan gibrid yondashuvdan foydalanadi. Quyidagi qadamlar metodologiyani tavsiflaydi:

1. Ma'lumotlarni yig'ish: ma'lumotlar tarixiy savdo yozuvlari, yangiliklar maqolalari, ijtimoiy media xabarlarini va moliyaviy hisobotlarni o'z ichiga olgan bir nechta manbalardan olinadi. O'lchovni hisobga olgan holda, ushbu tadqiqot katta ma'lumotlar to'plamlarini samarali qayta ishlash uchun Hadoop va Apache Spark kabi taqsimlangan ishlov berish ramkalaridan foydalanadi.

2. Oldindan ishlov berish: to'plangan ma'lumotlar tozalanadi, normallashtiriladi va izchil ma'lumotlar to'plamiga birlashtiriladi. Chiqindilarni olib tashlash ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlash uchun kvartal oralig'i usuli (IQR) kabi ishonchli statistik usullar yordamida amalga oshiriladi. Yo'qolgan ma'lumotlar etishmayotgan qiymatlarning turi va kontekstiga qarab interpolyatsiya va hisoblash usullari yordamida qayta ishlanadi.

3. Xususiyatlarni ajratib olish: ma'lumotlardan tegishli belgilar olinadi, shu jumladan savdo hajmining o'zgarishi, narxlarning g'ayritabiiy harakati va yangiliklar va ijtimoiy tarmoqlardagi his-tuyg'ularni tahlil qilish. Ushbu belgilar mashinali o'qitish modellari uchun kirish sifatida ishlatiladi. Masalan, TF-IDF kabi tabiiy tilni qayta ishlash usullari ma'lum yangiliklarning aksiyalar narxiga ta'sirini aniqlash uchun moliyaviy hisobotlardan olingan matnli ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladi.

4. Modellashtirish: tadqiqot savdo xatti-harakatlarini "normal" yoki "g'ayritabiiy" deb tasniflash uchun qaror daraxtlari, qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinalari (SVM) va tasodifiy o'rmonlarni o'z ichiga olgan bir nechta boshqariladigan mashinali o'qitish modellarini amalga oshirdi. Bundan tashqari, chiqindilarni aniqlash uchun k-o'rta klasterlash va avtokoderlar kabi nazoratsiz o'rganish usullari qo'llaniladi. LSTM tarmoqlari ketma-ket savdo ma'lumotlarida vaqtinchalik bog'liqliklarni olish uchun ishlatiladi, bu esa bashorat qilishning aniqligini oshiradi.

5. Tarmoqlarni tahlil qilish: savdogarlar o'rtasidagi munosabatlarni namoyish qilish uchun ijtimoiy tarmoqlarni tahlil qilish usuli qo'llaniladi. Usul insayder ma'lumotlarini almashishi mumkin bo'lgan subyektlar klasterlarini aniqlash uchun

markaziylik o'lchovlari va jamiyatni aniqlash algoritmlari kabi grafik algoritmlardan foydalanadi.

6. Tekshirish va sinovdan o'tkazish: modellar tarixiy ma'lumotlar bo'yicha o'qitiladi, bu erda ichki savdo voqealari ma'lum. Umumlashtirishni ta'minlash uchun o'zaro tekshirish usullari qo'llaniladi va modelning ishlashi aniqlik, to'liqlik, F1-baholash va ROC-AUC egri chiziqlari yordamida baholanadi. Anormallikni aniqlash modellari noto'g'ri ijobiy va salbiy natijalarni minimallashtirish uchun panjara qidirish usullari yordamida o'rnatiladi.

7. Real vaqtda joylashtirish va monitoring: treningdan so'ng modellar real vaqtda ma'lumotlar oqimlariga joylashtiriladi, potensial insayder savdo operatsiyalarini belgilash uchun real vaqtda savdo operatsiyalarini kuzatib boradi. Bunga ma'lumotlar oqimini boshqarish uchun Apache Kafka - dan foydalanish va Amazon SageMaker kabi bulutli xizmatlar orqali mashinani o'rganish modellarini joylashtirish kiradi.

Ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan insayder savdosini aniqlash modellari katta ma'lumotlar muhitida g'ayritabiiy savdo xatti-harakatlarini aniqlashda sezilarli yaxshilanishni ko'rsatdi. Mashinani o'rganishga gibridd yondashuv umumiy aniqlikka 89% erishdi va an'anaviy statistik usullardan 22% ustun keldi. Aniqlik va to'liqlik ko'rsatkichlari mos ravishda 0,91 va 0,87 ni tashkil etdi, F1 0,89, noto'g'ri pozitivlar o'rtasida muvozanatli ishlashni taklif qiladi. Anomaliyalarni aniqlash nuqtayi nazaridan Random Forest va Long Short-Term Memory (LSTM) tarmoqlari eng yuqori samaradorlikni namoyish etdi. Random Forest modeli noto'g'ri pozitivlarni 18% ga qisqartirdi, LSTM tarmoqlari, ayniqsa vaqt seriyali ma'lumotlarni qayta ishlashda, standart usullarga nisbatan aniqlash aniqligini 30% ga yaxshiladi. Autoencoder modellari ilgari aniqlanmagan ichki savdo holatlarining 42 foizini k-o'rtacha kabi klasterlash usullari bilan birgalikda qayd etishga muvaffaq bo'ldi. Tarmoq tahlili g'ayritabiiy savdo modellariga ega bo'lgan bir nechta bog'langan treyder klasterlarini aniqladi va birgalikda ishlaydigan treyderlar aniqlanadigan faoliyat klasterlarini shakllantirishga moyilligini tasdiqladi. Ushbu klasterlarni tahlil qilib, biz insayder savdosining guruhli aniqlanishini 35% ga oshirdik. Bundan tashqari, modellarni real vaqtda joylashtirish ularning soniyasiga 500 000 dan ortiq tranzaksiyalarni qayta ishlash qobiliyatini namoyish etdi, bu esa potensial noqonuniy savdolarni deyarli bir zumda belgilash imkonini beradi. Ushbu Real vaqtda keng ko'lamlı ishlov berish qobiliyati mashinali o'qitish va anomaliyalarni aniqlash algoritmlarining integratsiyasi moliya bozorlaridagi insayder savdosi monitoringi tizimlarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligini ko'rsatadi.

Ushbu natijalar bozor yaxlitligini yaxshiroq himoya qilish uchun ko'p darajali aniqlash tizimlarining imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ta'riflangan usullar moliya bozoridagi manipulyatsiyani bashorat qilish mumkin, bu esa keyingi uch yil ichida aniqlash ko'rsatkichlarining yanada yaxshilanishini 25% ga bashorat qilishi mumkin, chunki modellar yangi ma'lumotlar manbalari va yanada murakkab o'rganish algoritmlari bilan moslashtiriladi va rivojlanadi. Ushbu tadqiqot natijalari insayder savdosini aniqlash uchun katta ma'lumotlar, mashinali o'qitish (ML) va tarmoq tahlilidan foydalanishning muhim afzalliklarini ko'rsatadi. Tasodifiy o'rmon, LSTM va avtokoderlarni birlashtirgan gibrid modellardan foydalanish an'anaviy ekonometrik modellardan sezilarli darajada oshib, aniqlash aniqligini 22% ga oshirdi. Bu Liu va boshqalarning (2022) xulosalariga mos keladi, ular ilg'or ML modellari savdo anomaliyalarini aniqlashda qoidalarga asoslangan tizimlardan 30% dan ko'proq ustun ekanligini xabar qilishdi.

LSTM tarmoqlarining vaqt ketma-ketligi ma'lumotlarini qayta ishlashdagi muvaffaqiyati insayder savdosini aniqlashda vaqtga bog'liqlikning muhimligini ta'kidlaydi. Insayder savdosi ko'pincha yopiq ma'lumotni olgandan keyin qisqa vaqt ichida amalga oshiriladigan muvofiqlashtirilgan savdolari o'z ichiga oladi. Ushbu vaqtinchalik naqshlarni modellashtirish orqali LSTMlar muhim savdo xatti-harakatlarini o'tkazib yuborish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. Bizning modellarimiz bunday vaqtga sezgir anomaliyalarni aniqlashda 30% yaxshilanishga erishdi, bu esa firibgarlikni aniqlash tizimlarida vaqt seriyasini hisobga oladigan algoritmlardan foydalanish zarurligini tasdiqlaydi.

Yana bir muhim topilma guruh insayderlari savdosini aniqlashda tarmoq tahlilining samaradorligi bo'ldi. Tarmoq tahlili mashinali o'qitish modellari bilan birlashtirilganda muvofiqlashtirilgan noqonuniy faoliyatni aniqlash darajasi 35% ga yaxshilandi. Bu shuni ko'rsatadiki, insayder savdosi nafaqat individual harakat, balki tarmoq hodisasidir. Shunga o'xshash sxemalar bo'yicha savdo qiladigan bog'langan treyderlarning klasterlarini aniqlash qobiliyati regulyatorlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Adabiyotdagi shunga o'xshash topilmalar shuni ko'rsatadiki, insayder treyderlar ko'pincha aniqlanmaslik uchun tuzilgan tarmoqlarda harakat qilishadi. Biroq, muvaffaqiyatli natijalarga qaramay, to'liq optimallashtirilgan aniqlash tizimlariga erishishda muammolar qolmoqda. Noto'g'ri pozitivlar darajasi pasaygan bo'lsa-da, hali ham katta muammo bo'lib qolmoqda. Tasodifiy o'rmonlar noto'g'ri pozitivlarni 18% ga qisqartirgan bo'lsa-da, ular yuqori chastotali savdo muhitida muhim muammo bo'lib qolmoqda, bu erda bozor faolligidagi kichik tebranishlar g'ayritabiiy ko'rinishi mumkin, lekin aslida zararsizdir. Kelajakdagi tadqiqotlar aniqlash aniqligini buzmasdan noto'g'ri pozitivlar sonini yanada kamaytirish uchun modellarni takomillashtirishga qaratilishi kerak.

Ushbu modellarning miqyosi ham asosiy omil hisoblanadi. Real vaqt rejimida joylashtirish sekundiga 500 000 dan ortiq tranzaksiyalarni qayta ishlash orqali ajoyib natijalarni ko'rsatgan bo'lsa-da, turli bozor muhitlarida ishonchlilikni ta'minlash uchun yanada kengroq ma'lumotlar miqyosida qo'shimcha sinovlar o'tkazish kerak. Apache Spark va Kafka kabi bulutli hisoblash va tarqatilgan ma'lumotlar tizimidagi yutuqlar ushbu talablarni qondirish uchun juda muhimdir, ammo hisoblash samaradorligi asosiy muammo bo'lib qolmoqda.

Prognozlash nuqtayi nazaridan, biz modellar rivojlanib, yanada murakkab ma'lumotlarni qabul qilish bilan aniqlash ko'rsatkichlari doimiy ravishda yaxshilanishini kutmoqdamiz. Masalan, ijtimoiy media hissiyotlarini tahlil qilish kabi muqobil ma'lumotlar manbalarini birlashtirish bashorat qilish aniqligini yanada oshirishi mumkin. Moliya bozori ishtirokchilari ko'pincha savdo yozuvlaridan tashqariga chiqadigan xulq-atvor modellarini namoyish etadilar, jamoatchilik kayfiyati va ommaviy axborot vositalari signallari bozor harakatiga ta'sir ko'rsatadigan potensial hodisalarning dastlabki ko'rsatkichlari bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tashqi omillarni o'z ichiga olgan bashoratli modellar keyingi besh yil ichida aniqlash samaradorligini 15% ga oshirishi mumkin.

Xulosa: Ushbu natijalar insayder savdosini aniqlashda aniq yutuqlarni ko'rsatsada, noto'g'ri pozitivlar va hisoblashning kengaytirilishi kabi muammolar qo'shimcha e'tibor talab qiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar, shuningdek, bashorat qilish aniqligini

yanada oshirish uchun muqobil ma'lumotlar manbalari va ilg'or anomaliyalarni aniqlash usullarining integratsiyasini o'rganishi kerak. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tartibga soluvchilar va bozor ishtirokchilari bozor yaxlitligini himoya qilish uchun mashinali o'qitish va katta ma'lumotlar tahliliga tobora ko'proq tayanadilar, vaqt o'tishi bilan aniqlash tizimlari samaraliroq bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va veb-saytlar:

1. Financial Industry Regulatory Authority — insayder savdosini aniqlash usullari va statistikasi: <https://www.finra.org>
2. IEEE Xplore Digital Library - katta ma'lumotlar, mashinani o'qitish va anomaliyalarni aniqlash bo'yicha ilmiy maqolalar: <https://ieeexplore.ieee.org/>
3. Elsevier: Expert Systems with Applications— ma'lumotlarni qazib olish, anomaliyalarni aniqlash va mashinali o'qitish bo'yicha jurnal maqolalari: <https://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications>
4. SpringerLink - katta ma'lumotlar texnikasi yordamida moliyaviy firibgarlikni aniqlash bilan bog'liq ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilgan maqolalar: <https://link.springer.com>
5. SSRN (Social Science Research Network) - ichki savdoni tartibga solish, katta ma'lumotlarni aniqlash modellari va tahliliga bag'ishlangan maqolalar: <https://www.ssrn.com>